

O'ZBEKISTONNING MA'NAVIY YUKSALISHIDA MUZEYLARNING O'RNI VA ROLI

Muratov Baxtiyor Allanazarovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047462>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzeylarning mustaqillik yillarida boy o'tmish merosimizni o'rganish, saqlash va uni keng xalq ommasiga targ'ib etish borasidagi o'rni va roli yoritilgan. Xususan, muzeylar faoliyatini yaxshilash va takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy xujjatlar hamda mamlakatimizda mavjud ayrim muzeylar faoliyati ilmiy taxlil etilgan.

Kalit so'zlar: muzey, eksponat, ko'rgazma, madaniyat, meros, targ'ibot, saqlash, ma'naviyat.

Аннотация. В данной статье освещена роль музеев в изучении, сохранении и популяризации наследия нашего богатого прошлого в годы независимости. В частности, проведен научный анализ нормативных документов, направленных на улучшение и совершенствование деятельности музеев, а также деятельность некоторых действующих в стране музеев.

Ключевые слова: музей, экспонат, выставка, Культура, наследие, пропаганда, сохранение, духовность.

Abstract. This article highlights the role of museums in the study, preservation and promotion of the heritage of our rich past in the years of independence. In particular, a scientific analysis of normative documents aimed at improving the activities of museums, as well as the activities of some museums are operating in the country, was carried out.

Key words: Museum, exhibit, exhibition, Culture, heritage, propaganda, preservation, spirituality.

Xalqimiz qadim zamonlardan beri o'z tarixining shonli sahifalariga oid noyob osori atiqalarini asrab-avaylab keladi. Ulug' insonlar, tabarruk allomalar hamda xalq qahramonlaridan esdalik bo'lib qolgan buyumlar, tarixiy manbalar afsonalarga aylanib, avloddan-avlodga o'tib kelgan. Keyinchalik, masalan, temuriylar davrida saroylarda, boshqa xazinalarda shunday noyob buyumlarni bir joyga to'plab, aziz mehmonlarga namoyish etish odat tusiga kira borgan. Tarixchilarning asarlarida hazrat Sohibqiron Amir Temur vafotidan so'ng uning qurol-aslahalari, sovg'alar va qator harbiy o'ljalari maqbara ichiga qo'yilganligi hamda bu narsalar haqida ziyoratchilarga so'zlab berilganligi qayd etiladi. Maqbaraga qo'yilgan har bir buyum nodir tarixiy va madaniy yodgorlik

hisoblanar edi. Mamlakatimiz madaniy hayotida shu davrdan boshlab muzeylar faoliyati shakllana boshlagan desak bo'ladi. Buxoro amiri Abdul Ahadxon saroyida tarixiy buyumlarni mehmonlarga namoyish etadigan maxsus xonalar bo'lgan. Bu xonalar "Moziygoh" deb atalib, tom ma'noda hozirgi muzey tushunchasiga to'g'ri keladi. SHuningdek, Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz saroyida ham shunday "Ajoyibxona" bo'lgan.

"Mamlakatimizning uzoq uch ming yillik buyuk davlatchilik tarixi shundan dalolat beradiki, har doim ham o'zbek yurti o'zining betakror iqtisodiy salohiyati bilan tabiiy ravishda ko'plarni o'ziga rom etib kelgan. Keyingi bir yarim asr mobaynida xalqimiz o'zining behisob iqtisodiy-moddiy, madaniy-ma'rifiy boyliklaridan judo bo'ldi". Biroq, mazkur tazyiqlarga, yo'qotishlarga qaramasdan, o'zbek xalqi asl o'zligini saqlab qola bilganligiga ham tarix guvohlik beradi. SHu davrlarda xalqimiz tarixini aks ettiruvchi ko'plab noyob osori atiqalarimiz talon-taroj qilinib, yurtimizdan tashqariga tashib ketildi. SHO'rolar davriga kelib muzeylarimiz kommunistik mafkurani targ'ib etadigan siyosiy o'choqlarga aylantirildi.

Mustaqillik tufayli o'zbek xalqi o'z qaddini rosladi, uning xalqaro nufuzi kun sayin ortib bormoqda. Dunyo mamlakatlarining turli millat va xalqlarning O'zbekistonga, o'zbek xalqiga munosabatining o'zgarishi bu – ildizlari asrlar qa'riga, ko'hna tarixiga tutashgan taqdirimizga bo'lgan ehtiromdir.

O'zbekistonning mustaqillikka erishishi iqtisodiy va siyosiy hayotning barcha jabhalarida bo'lganidek madaniy sohada, shu jumladan, boy o'tmish merosimizni o'rganish, saqlash va uni keng xalq ommasiga targ'ib etish borasida ham tub burilish yasadi. Mustaqillik yillarida diyorimizda bunyod etilgan turli muzeylar shubhasiz ana shu ezgu niyatlarni ro'yobga chiqarish borasida muhim qadam bo'ldi, desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Mustaqil vatanimizda milliy o'zlikni tiklashga alohida e'tibor berilmoqda. Zero, bizning yurt ajdodlarining tarixda ko'rsatgan buyuk xizmatlarini xolis o'rganish va targ'ib etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Sobiq sho'rolar davrida faqat «Qizil imperiya» mafkurasiga xizmat qilgan muzeylar endilikda milliy o'zlikni anglashga xizmat qilib kelmoqda. Mustaqillik davrida muzeylar ishiga alohida e'tibor berilmoqda. Buning bir qancha omillari bor:

Birinchiidan, mustamlakachilik yillarida ongimizdan o'chirib tashlangan milliy tuyg'ularni qayta tiklash;

Ikkinchiidan, milliy g'urur, milliy ongni yuksaltirish uchun unutilgan tariximizni qayta tiklash;

Uchinchiidan, ajdodlar xurmatini joyiga qo'yish, yosh avlodni ajdodlar nomi va

merosi bilan faxrlanishga o'rgatish, milliy g'ururini yuksaltirish, buyuk an'analarning davomchisi etib tarbiyalash;

To'rtinchidan, milliy qadriyatlarimiz bizga demokratik, xuquqiy, qudratli O'zbekiston davlatini barpo etish uchun «O'zbekiston kelajagi buyuk davlat» g'oyasini ro'yobga chiqarish uchun kerak;

Beshinchidan, milliy qadriyatlarimiz mamlakatimizning jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallashi, kelgusi avlodlarga ozod va obod Vatan qoldirish uchun kerak.

Ana shu maqsadlar hukumat siyosiy tadbirlarida o'z ifodasini topmoqda. 1998 yil 12 yanvarda «Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni e'lon qilindi. Farmonda asosan O'zbekiston hududida qadimdan shakllangan muzeylar tizimini yanada takomillashtirish, ularning xalqning ma'naviy-axloqiy kamolotida tutgan o'rnini oshirish, muzey fondlarida saqlanib kelayotgan xalqimizning boy tarixini mustaqilligimizning odimlarini aks ettiruvchi, noyob, nodir eksponatlarni avaylab asrash, o'rganish, boyitib borish, dunyoga olib chiqish va targ'ib qilish, ulardan xalqimizning ongida milliy g'urur va iftixor, istiqlol va Vatanga sadoqat tuyg'ularini kuchaytirish yo'lida keng foydalanish, muzeylarning zamon talablariga mos yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, moddiy texnika bazasini mustahkamlab, jahon muzeyshunosligi tajribalarini qo'llashga zarur sharoitlar, chora-tadbirlar tashkil etildi. Bugungi kunda mamlakatimiz hududidagi turli muassasalar, korxonalar, qurilish tashkilotlari, qishloq, jamoa boshqaruv xo'jaliklari qoshida, shahar, tuman, viloyat markazlarida, xalq ta'limi tizimida 1200 dan ortiq muzeylar bo'lib, ularning eng yiriklari poytaxtimizda joylashgan. SHu bilan birga, o'nlab yozuvchilar, shoirlar, rassomlar, olimlar va mashhur san'at arboblari uy muzeylari mavjud.

Bu muzeylar xalqimizning uzoq tarixidan hikoya qiluvchi, moziydan sado beruvchi ma'naviyat maskanlari bo'lib, milliy mafkura va tafakkurni rivojlantiruvchi, yoshlarda milliy g'urur va iftihorni yuksaltirishda ulug' qadamjolar bo'lib qolmoqda.

1998 yil 5 martda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Muzeylar faoliyatini tubdan qo'llab quvvatlash masalalari to'g'risida»gi 98 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda mamlakat muzeylarini zarur texnik vositalar va zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash hamda mablag' bilan ta'minlash vazifalari yuklatilgan. Mavjud barcha o'zbek muzeylari fondidagi eksponatlarni yagona ro'yxatini tuzish, eksponatlarni doimiy himoya qilish sharoitlarini yaxshilash, saqlanayotgan eksponatlarning qat'iy nazoratini ta'minlash, ilmiy

konsepsiyalar ishlab chiqish, xorijiy mamlakatlardagi muzeylarda saqlanayotgan tariximizga va ma'naviy boyligimizga oid osori-atiqalarni, shuningdek, qadimiy qo'lyozmalarni ro'yxatga olish, ularni xalqimizga tanishtirish, muzeylardagi nodir eksponatlarni dunyoga olib chiqish, jahon xalqlariga tanishtirish sohasida tegishli tashkilotlar bilan hujjatlar ishlab chiqish, shartnomalar tuzish ishlarini olib bormoqdalar.

1996 yil 1 sentyabrda davlatimiz mustaqilligining 5 yillik to'yida Toshkentda O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov va Xalqaro Olimpia Qo'mitasi raisi X.A.Samaranch Olimpia shon-shuhrat muzeyining tantanali ravishda ochdilar. Muzeyni ochilish marosimida sportchilar, murabbiylar, jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi, O'zbekiston Olimpia qo'mitasi, sport klublari va jamoalari vakillari ishtirok etishdi.

O'zbekiston Milliy Olimpia qo'mitasining barpo etilganligi, mamlakatimizda olimpiya g'oyalarining taraqqiy etganligi, Olimpia o'yinlarining o'tkazilishi va shu o'yinlarda g'olib sovrindor bo'lib chiqqan O'zbekiston sportchilarining ishtirok etayotganligi haqida hikoya qilinadi. Muzeyga tashrif buyurganlar XX asr Olimpia o'yinlarining shonli tarixida o'z nomlarini qoldirgan bir qator sportchilar bilan tanishadilar. G.SHamray (gimnastika), S.Babanina, N.Ustinova (suzish), V.Duyunova, L.Pavlova (vollebol), R.Kazakov, A.Fadzayev, aka-uka Xadarsevlar (kurash), R.Risqiyev (boks), S.Ro'ziyev (qilichbozlik), R.Gataulin (langarcho'p bilan sakrash), L.Axmedov, A.Xan (chim ustida xokkey), Yambulaton(miltiqdan otish), N.Muhammadiyorov (og'ir atletika), O.Chusovita, R.G'aliyev (gimnastika), L.Cheryazova (fristayl)lar shular qatorida o'rin olgan.

Ekspozitsiyalarda mustaqil O'zbekiston terma jamoasining 1996 yili Atlanta shahrida (AQSH) Olimpia o'yinlarida ishtirok etgani to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar alohida o'rin tutadi. Horijiy mutaxassislarning e'tirof etishlariga ko'ra mamlakatimizning sportchilarining musobaqalarda birinchi marta ishtirok etganliklari muvaffaqiyatli chiqqan; A.Bagdasarov (dzyudo) kumush medaliga, K.To'laganov (Boks) bronza medaliga sazovor bo'lishdi, O.Chusovitina (gimnastika), R.Galiyev (engil atletika), R.Islamov, A.Ochilov (kurash) o'z yuksak mahoratlarini qo'rsatishdi.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimovga taqdim etilgan Olimpiya oltin nishoni va Osiyo Olimpiya Kengashi nishoni muzeyning eng noyob eksponatlaridan xisoblanadi, shuningdek, turli xil boshqa mukofotlar, sovrinlar, medallar, fristayl bo'yicha jahon chempioni L.Cheryazovaning shaxsiy sport jihozlari, Xalqaro Olimpia Qo'mitasi Prezidanti X.A.Samaranchning muzey ochilishida topshirgan esdalik sovg'alari, rang-barang nishonlar, ayniqsa, diqqatga sazovordir.

Mustaqillik davrida buyuk tarixiy siymolarga atalgan muzeylar qurildi. Jumladan, 1996 yilning 18 oktyabr' kuni mamlakatimiz poytaxti Toshkentda buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temurga atab Sharq Milliy me'morchiligining noyob va mo'jizaviy namunasi sifatida bunyod etilgan Temuriylar tarixi davlat muzeyining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Umumiy maydoni 5 ming kv. metrni tashkil ettan bu muzey 6 oy davomida qurilib bitkazilgan. Muzey qurilishida butun mamlakat mutaxassislari ishtirok etgan. Toshkentlik qo'li gul quruvchilar, chinnisoz va kulollar, «Mikond» korxonasi mohir hunarmandlari, «Usta» birlashmasi va boshqa o'nlab mehnat jamoalari bu ishga munosib hissa qo'shganlar.

Muxtasar qilib aytganda, ajdodlarimizdan meros qolgan noyob yodoriqlarni asrab-avaylash, asrlar osha bizgacha yetib kelgan asori atiqalarni saqlash, hamda kelajak avlodlarga bus butun yetkazishda madaniy muassasa bo'lgan muzeylarning o'rni va roli beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Альмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития. Ташкент, 2007.
2. Бекмуродов М., Рашидова М. Музейшунослик. Тошкент. «Ворис Али», 2006.
3. Курязова Д. Ўзбекистонда музей иши тарихи. -Т.: Санъат, 2010. –Б.72.